

ТИЛ - МИЛЛАТНИНГ БОРУ ЙЎҒИ

Баходир ҚОБУЛ

*ЎзЖОКУ Ўзбек тили ва адабиёти
кафедраси катта ўқитувчиси, ёзувчи*

ORCID: 0009-0001-22459686

Аннотация. *Ушбу илмий мақола Навоийнинг 10 насрий асари, “Бобурнома”, “Девонул лугатит турк”даги мақол ва маталларнинг таржимони Баходир Қобул томонидан ёзилган бўлиб, унда турк ва форс адабиётида сўз қўллашнинг нозик хусусиятлари очиб берилган. Ушбу мақола муаллиф томонидан қисқартириб берилган.*

Калит сўзлар: тил, миллат, элат, маънавият, услуб, таҳлил.

Араб лисонининг, форс забонининг ҳурмати икки қошимиз устида. Бу икки улуғ тилнинг ўзбек, озар, қозок, татар, қирғиз, қорақалпоқ, бошқирд ва барча туркий - Туркдан тўраган тиллар ривожигаги ўрнини бошқа тиллар боса олмаслиги кундай очик.

Азиз ўқувчим қуйидаги арабча, форсча сўзлар тилимизга аралашиб, ўрнашиб, мослашиб кетган, нима кераги бор эди буларни ёзиб, муҳокама қилиб, қўзғаб дейиши хаёлидан ўтказиши мумкин. Ва бир ҳисобга тўғридек туюлади. Бироқ отангиз, энангизни қонига буюрилган, тилига Эгасининг ўзи томонидан берилган тил, сўз, ибора ўрнига гапираётган, ишлатаётган одамнинг ўзиям гапираётган чалама-чатти ёки умуман нотўғри, ўринсиз, тескари сўзни,

маънони ишлатаётганини билмасачи? Оталар, оналар руҳи тилимизда эканлигини, бу ишимиздан уларнинг бир четда мунгайиб туришларини илғаш ҳаммагаям буюрилмаганлиги билдириш, буюрилишини иташ заруратидан деб билингиз. Билиб ишлатингиз деган ниятдамиз.

Зеро, тиббиёт соҳасида жуда қатъий қонун бор. Кўз духтири юрак шифокори касалини кўрмайди, ишига аралашмайди. Беморга, касалга ёрдам беришдан қочганидан эмас, аксинча “Қош кўяман деб, кўз чиқариши мумкин” лигидан, қолаверса, маъмурий, фуқаровий ҳаттоки, Худо кўрсатмасин, жиной жавобгарликкача тортилиши қонун ҳужжатлари билан аниқ-тиник “кўрга ҳассадек қилиб” белгилаб берилган. Бу жуда яхши тартиб.

Тил - ўша миллатнинг бору йўғи. Тил тирик экан, ундан одамлар тириклик учун фойдаланар экан, демак бегидир-бирнаса умидвор бўлмай, буюрган буюрганидек ўз вазифасини ўтамоқда. Ҳар бир соҳанинг ўз тили борлиги ҳам сир эмас. Ҳатто ўғриларнинг ҳам ўз тили бор. Бу энди бутунлай бошқа масала. Давлат фойдаланадиган, расмий - барча учун мажбурий қонун - қоидалар тили ўз йўриғига эга. Элнинг жонли тили эса барчасидан устун. Элнинг муомила тили уларнинг нафақат тирикчилик тарзларини, пул топиш муносабатларининг калити қолверса кўнгилларининг кўпригидир. “Одам бир оғиз яхши гапнинг гадоси” деган мақоли бор улуғ Ўзбек элининг. Ва қолаверса, биз эркаклар биламизки, кўрганмиз, эшитганмиз бирор бир ичачиримизни сўнгги маконга қўйганимиздан кейин, сўнгги макон шиббаланган сўнг имомоталар элдан сўрайдиган биргина саволлари бўлади: фалончи қандай одам эди, деган. Оталаримиз ўргатганларидек одам умри одамларнинг “Яхши одам” эди дейиш учун хизмат қилиши, муносиб бўлиши лозим деганларидек. Яна билдиришган, уқтиришган эдиларки, “одамнинг қулоғи шу гапни эшитгандан кейин ёпилади, то қиёмат соатигача...”.

Миллат шахсиятлардан, шахсиятлар оддий одамлар орасида етишиб чиқиши, ҳар қандай шахсиятнинг ўша элнинг яхши-ёмони, пасти баланди, иссиқ-совуғи етиштириб беради. Биз улуғ элмиз. Буни такрорлашдан чарчамайман ва фахрланаман. Дунё тарихини, пасту баландини салгина ўқиган ўқувчи сифатида.

Молу дунё, амалу унвон дарду ҳасратида тилини сотганларни, унутганларни кўпини кўрдик, кўрмадик эмас, кўраяпмиз ҳам. Отатилни унутиб ўлиги кўчада қолган, кўни-кўшни ҳашар қилиб олиб боришганлариниям кўпини кўрдик. Буни тилнинг қарғиши деб билсаям бўлади. Чунки тил жонлиқ яратик. Жонини берганга жонидан беради, жонжўрага айланади. Хор қилганни зор қилмай кўймайди. Чунки тил миллат, эл қалбининг, юрагининг, жонининг бошқа тиллар олдидаги юзи, кўзи, бўйи-басти, куч-қудратининг белгисидир. Елкаси қисик тил бўлишдан Ўзи асрасин.

Амир Алишер Навоий ҳазратлари деганларидек:

Турк назмида чу тортиб мен алам,

Айладим ул мамлакатни якқалам.

Амир Алишердек улуғларнинг алам билан, шижоат билан қилган кўп йиллик меҳнатлари, ғайратлари ортида тилимиз ўз кадрини топганлигиям сир эмас. Алам сўзининг яна бир маъноси байроқ, байроқ бўлгандаям устун келганлик байроғи дегандир. Ўзбек ота-онаси тугул боласи, невараяу чевараси, етти ёд бегона балакайиниям сиз деб катта қилади, гап кўшади. Ўзича дунёни эгаллаган не бир тиллар борки отасиниям сансирайди, сиз деб мурожаат қилиш уларга буюрилмаган, тилшунослик илми бўйича гапирадиган бўлсак, уларда бундай сўз қурилиши йўқ. Қишлоқча қилиб айтсак онасиниям сансираб гапириш уят эмас, оддий хол. Хулосани ўзингиз қилинг отангизга, онангизга бир мартагига оғзингиздан тилингиз тойиб сансираш чиқиб кетсин, кетган бўлсинчи, неча вақт еганингиз ичингизга тушмай, яширингани пана қидириб

қоларкансиз. Кўзларига қаролмай юрган кунларингизни эсланг. Ўшандаям ўшалар сизни гапингизни эшитмаганга олгандек юрганлариниям.

Турк дегани содда дегани, туркона сўйламак, гапирмак дегани соддагина, кўпчиликка тушунарли сўз айтиш, чувалатмай гапириш деганидир. Бугунги кунда радио, телевидения, газета, журналларда ишлаётган мухбирларимизнинг аксарияти ўзлари тузаётган матнни маъносини тўлиқ англамасликлари сезилиб қолади. Бир мухбир укамиздан мухбир сўзини ўзбекча маъноси, енгилрок маъноси нима бўлади, деб сўрасам, “нима, мухбир дегани ўзбекча эмасми” деганча кўзлари катта-катта бўлиб кетди. Бунда унинг айбу нуқсонни йўқ. Чунки унга ўқитилмаган, ўргатилмаган. Етмиш йиллик совет давридаку ўзбек тилини қўллаш аҳволи қаерларга олиб бориб қўйилганини биз кўрдик, ёшлар кўрмасин. Супурувчи, тозаловчилик, қоровуллик ишларига олинадиганлардан ҳам рус тилида ариза ёзиш талаб қилинарди. Бошқасини кўяверинг. Худо ҳаққи яна бир гапни айтиш шарт, қарзқи, совет даври ўзбек тилшунос олимлари шунчалик катта ва улуг ишларни қилишганки баҳолаб бўлмайди. Фақат бу китоблар токчаларда турибди, уни ўқитадиган, тушунтирадиган қатлам етишиб чиқмаяпти дейиш уят. Эл мустақил бўлганидан, тилимиз қонун нуқтайи назаридан ўз ўрнини топгани билан давлат иш юритишида, амалиётда, илмий соҳадаги ўрнини қонунда, Конституцияда белгиланган даражада топгани йўқ. Бу кетишда ҳали-бери топа олмаса ҳам керак. Чунки, Улуг Ўзбекнинг сув бошига қараб иш тутиши, “Катта арава қаердан юрса, кичиги орқасидан юради” деган мақолларни бекорига тўқимаганлиги, унга амал қилиши ўз сўзини айтади.

Боя айтганимиздек, радио, телевидения, газета журналларимизни ўқилмай қўйилиши бу бутунлай жиддий, каттадан катта масала. Мен уларда ишлатиладиган сўзларни озроққина таҳлил қилмоқчиман, талабаларга, ўзбек тилига меҳр муҳаббати, садоқати очик дўстларимизга, мухбирларимизга, муҳаррирларимизга ёрдам бериш ниятида. Ҳа, айтгандай мухбир, хабар

етказувчи, гап етказувчи: муҳаррир – тузатувчи, тартибловчи деган маъноларни беради. Сўз оқими, фикр оқимига кўра яна кўп маънолари бор. Бошқача айтганда бир арабча сўзнинг камида уч-етти туркий маъноси бор. Мен ҳали отадош тиллардаги (қозоқ, қирғиз ва бошқа) маъноларини келтирмадим. Уларни эса бир нафасда тушунасиз.

Бизга мўлтираб турган ўнта отасўзлардан бошлайман: эмгак (меҳнат, азоб, машаққат), ариғ (тоза, тиниқ, соф, покиза), чечан (гапга уста, гапга ўқиган, бидиллоқ), бурун (илгари, олдин, қадим, ўтган) , курта (ички кийим), тузлук (туз соладиган, турадиган идиш), чекич (нонпар, зувала ясалгандан кейин ўртасига гул соладиган асбоб), қазноқ (қозонни ёғ босишини), қазғоқ (бошни оқ ушоқ босиши), итирқин (кўпдан кўп, ҳамма ёқни босиб кетган, кўча бўла, мўл-кўл).

Энди асосий масала: ушбу сўзларни маъносини билиб ёки ўзимизни тилимизда ишлатсаларингиз ўзларингизгада ўқувчида аяна фойдали бўларди. Барҳам- тугатиш, оҳирига етказиш; харид – сотиб олмоқ, ҳақ тўлаш; роҳбар- йўлбошловчи; ноёб -топимас; забардаст -кўли баланд; шунос – таниш, билгич; даставвал – энг биринчи; бартараф – бир чеккалик, жўшқин -қайноқ; воқиф эди - билар эди; тасаввур – кўз олдида келтириш; рўзғор- уй-жой, тирикчилик; падар-ота; падарибузруквор -улуғ ота, катта ота; бобокалон – катта ота; пул - кўприк; бурда – парча, бўлак, синиқ; паноҳида- соясида, ҳимоясида, кўл остида; пухта- пишиқ, етилган; равон – текис, тушунарлик, тиниқ; сатр – қатор, мисра; афғор қилди – оёқ ости қилди; шева – жон, даво, шифо, услуб; даҳа-қишлоқ; жамият – тинчлик, ҳар томонлама хотиржамлик.

Тилни яхши ўргангандан - таҳлил ва эл ичида амалиёт олиб боргандан жонли тилни илғаш, зарур адабиётларни ўқигандан кейин - услуб шаклланади. Тил билан тилчилар шуғуллангани яхши, худди шифокорларимиз ўз соҳаларига билан шуғулланганларидек.